

BUXORO AMIRLIGIDA MADANIY HAYOT VA ILM FAN**Bobomurodov Mirshod Jamshid o'g'li**

Buxoro davlat universiteti, talaba

Rajabov Oybek Iskandarovich

Buxoro davlat universiteti, katta o'qituvchi

o.rajabov78@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro amirligining tashkil topishidan keyingi davrda amirlik boshqaruvi davridagi madaniy hayot, ilm-fan va madrasalar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan masalalarni tahlil qilish, amirlikda davlatchilik boshqaruv tizimining shakllanishi hamda rivojlanishini muayyan bosqichlarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda mang'itlar sulolasi tomonidan amalga oshirilgan islohotlar o'z navbatida, mamlakatni birlashtirishga muayyan darajada ijobiy ahamiyat kasb etganligini ko'rish mumkin. Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik hamda qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, mang'itlar, ilm-fan, madrasa, masjid, hadis, fiqh, kalom, islohot, mudarris, qozi ul-quzzot, eshon-raisi kalon, eshon-shayx ul-islom, eshon-oxun, eshon-a'lam.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ И НАУКА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Аннотация: В данной статье уместно проанализировать вопросы, связанные с культурной жизнью, наукой и деятельностью медресе в период управления Бухарским эмиратом после образования Бухарского эмирата в которых это можно увидеть что реформы, проведенные династией мангитов, в свою очередь, имели определенное положительное значение для объединения

страны. Исследовательская работа построена на принципе историчности, хронологическом и сравнительном методах анализа.

Ключевые слова: Бухарский эмират, легенды, наука, медресе, мечеть, хадис, фикх, калам, реформа, мударрис, кази уль-кузот, эшан-раиси калон, эшан-шейх уль-ислам, эшан-ахун.

CULTURAL LIFE AND SCIENCE IN BUKHARA EMIRATE

Abstract: In this article, it is appropriate to analyze the issues related to the cultural life, science and activities of madrasas during the period of the administration of the Bukhara Emirate after the establishment of the Bukhara Emirate. In it, it can be seen that the reforms carried out by the Mangit dynasty, in turn, had a certain positive significance for the unification of the country. The research work is based on the principle of historicity, chronological and comparative analysis methods.

Key words: Emirate of Bukhara, legends, science, madrasa, mosque, hadith, fiqh, kalam, reform, mudarris, qazi ul-quzzot, eshan-raisi kalon, eshan-sheikh ul-Islam, eshan-akhun , cheers.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

XVIII asr ikkinchi yarmida Ashtarxoniylar davlatining tanazzuli hamda Buxoro amirligining tashkil topishi davridagi ijtimoiy, siyosiy shart-sharoitlar, amirlikning shakllanish va rivojlanish bosqichlari, markaziy va mahalliy boshqaruvning huquqiy asoslari, shuningdek, davlatda boshqaruvi tizimida amalga oshirilgan ichki va tashqi siyosiy, diplomatik munosabatlarning o'ziga xos xususiyati, sud tizimi, sudlov va qozilik faoliyatlari shuningdek, Buxoro amirligi huquqiy tizimi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni tahlil qilish, amirlikda davlatchilik boshqaruv tizimining shakllanishi hamda rivojlanishini muayyan bosqichlarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda mang'itlar sulolasining dastlabki vakillari tomonidan amalga oshirilgan

islohotlar o‘z navbatida, mamlakatni birlashtirish, aholi turmush tarzini birmuncha o‘zgartirishga muayyan darajada ijobiy ahamiyat kasb etganligini ko‘rish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Buxoro amirligining tashkil topishi va davlani idora etish tartiblari jarayoni bilan bir vaqtda, davlatdagi madaniy hayot hamda ilm-fanga bo‘lgan munosabatlarda ham anchagina siljishlar ko‘zga tashlanadi. Mamlakatdagi ilm-fan va madaniy hayotdagi o‘zgarishlar ko‘pgina olimlar diqqatini tortgan. Professor A.A.Semyonov va olim A.B.Vildanova, Ye.K.Meyendorf, J.Kunits, Muhammad Baljuvoni, Mirzo Badi, Ahmad Donish, Sadridin Ayniy kabi olimlarning asarlari asosida yuqoridagi masalalarni qisman tahlil qilingan. Buxoro amirligi tarixini o‘rganishda ilmiy manba va asarlar ularning tahlilida quyidagicha manbaviy tadqiqotlarga bo‘linadi:

1. Amirlik davridagi yaratilgan ilmiy manbalar.
2. Sovet davrida yaratilgan ilmiy tadqiqotlar.
3. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda nashr etilgan tadqiqotlar.
4. Xorijda yaratilgan tadqiqotlar.

TAHLIL VA NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / ANALYSIS AND RESULTS)

Buxoroga XIX asrda safar qilgan Ye.K.Meyendorf Buxoroning islom olamida tutgan o‘rnini quyidagicha ta’riflaydi: “O‘zining ko‘plab maktablari, olimlari hamda muqaddas qadamjolari sababli musulmonlarning ziyoratgohiga aylangan. Ehtimol shuning uchun u “sharif” nomiga sazovor bo‘lgandir”. Rus sayyohi N.Ханьков o‘z esdaliklarida Buxoroni yirik ilm-fan va ma’rifat, diniy bilimlar markazi sifatida ta’riflab: “Buxoro ilm tarqatuvchi markaz hisoblangan va hisoblanadi”, deydi. J.Kunits ham Buxoroni “arab-eron madaniyatining qal’asi”, Markaziy Osiyoning yuz yillik tarixidagi «Islomning yuragi», 250 masjid va madrasalar markazi deya atagan. Muhammad Ali ibn Muhammad Sayid Baljuvoniyning «Ta’rix Nofei» («Foydali tarix») nomli asari Buxoro amirligining XIX-XX asrning boshlaridagi ijtimoiy-

iqtisodiy va madaniy-siyosiy tarixini yoritib beruvchi muhim va qimmatli manbalardan biri hisoblanadi. Mazkur tarixiy davrda Buxoro amirligi Turkiston hamda Movarounnahrda davlatlar orasida ilmu madaniyat, shariat fanlarining taraqqiy etganligi, tafsir, hadis, fiqh, kalom, usul, sarfu nahv ilmlaridan iborat bo'lgan shariat ilmlari ushbu muazzam diyorda rivojlanganligi, hikmat ilmini madrasalarda zarurat yuzasidan o'qitilgan. Bu ilmi hikmat, mantiq qismati ilohlardan iborat bo'lgan, biroq riyoziy va siyosiy ilmlar azaldan ham bu shaharda keng tarqalmagan. Bu davlatda taxminan uch-to'rt ming talabalar o'qiydilar. Dars beruvchi mudarrislarining soni taxminan 800 nafar bo'lgan.

Ahmad Donish mudarrislik kasbining mashaqqatlari haqida: "Kunduz kuni muallim o'z o'quvchilari bilan mashg'ulotda band bo'ladi, kechqurun esa ertangi kungi mashg'ulotlarga tayyorlanadi, xullas u umr bo'yi o'qiydi va o'z kasbi bilan muttasil, tanaffussiz shug'ullanadi", degan fikrlarni bayon etadi. Tarixda ayrim hukmdorlarning o'zi ham madrasada mudarrislik qilgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Amir Shohmurod va Amir Haydar Buxoroda mudarrislik qilgan.

Amir Haydar ko'plab shogirdlarni tarbiyalagan. U "Sharhi Kofiya", "Sharhi Mishkot", "Shamoili nabaviy" va "Tafsiri Qozi Bayzoviy"dan dars bergan. Sadri Ziyoning ma'lumotiga ko'ra, Amir Haydar qiroat ilmi va xattotlik san'atini ham puxta egallagan.

Manbalarda qayd etilishicha, Amir Haydarning madrasada ta'lim oluvchi 400-500 nafar talaba shogirdlari bo'lgan. Amir Haydar talabalar uchun Istanbul (Usmonli turk sultonligi)dan kitoblar keltirishga shaxsan o'zi bosh-qosh bo'lgan. Ya'ni, 1815 yilda devonbegi Eshmuhammad va Mirzo Muhammad Yusuf qo'rchiboshini maktub bilan Istanbulga yuborib, sulton Mahmud II dan shariatga doir kitoblarni so'ratganda, Mahmud II o'z elchisi Hasan Chalabiy orqali Buxoroga 32 jildli kitob yuborgan.

O'quv jarayonini tashkil etish odatda, mudarrislarining zimmasida bo'lib, ular quyidagi uch toifaga bo'lingan:

Birinchi toifa - a'lo darajali mudarrislar. Bunga qozi ul-quzzot, raisi kalon, shayx ul-islom, oxund, a'lam, mufti, askar kirgan.

Ikkinchi toifa - o'rta darajali mudarrislar. Bu toifadagi mudarrisarlarni kiygan kiyimlariga qarab "banoraspo'sh" deb atashgan. Ayni shu toifadan chiqqan ilmi mudarrislar muftilik lavozimigacha erishgan. Mazkur toifadagi mudarrislar taxminan ikki yuz nafar bo'lib, ularni yana "o'rta mudarrislar" deb ham atalgan.

Uchinchi toifa - quyi darajadagi mudarrislar. Bu toifadagilarni mudarrislar, imom mudarrislar, ba'zan beqasabapo'sh deb atalgan. Imom mudarrislar soni uch yuzdan ortiqroq bo'lgan.

Sadriddin Ayniy esa Buxoro mudarrislarini uch toifaga ajratgan:

1. O'zi kursni tugatmasa ham ammo, ta'lim berish qobiliyatiga ega shaxslar. Ular boshlang'ich kurslarga dars bergan.

2. Quyi mudarrislar. Ularning oyligi xarajatlarni qoplamagan.

3. Katta mudarrislar. Ko'p yillar ta'lim berib, madrasa vaqfidan oylik oladigan. Ko'zga ko'ringan mudarrislar.

Buxoroi sharifning a'lo darajali mudarrislariga eshon-qozi ul-quzzot, eshon-raisi kalon, eshon-shayx ul-islom, eshon-oxun, eshon-a'lam va eshon-muftiy askar kabi mansablar kiradi. Bundan tashqari, islomdagi shariat fatvolari sohasidan dars beruvchi muftiyalar ham bo'lgan. Ularning soni 22 nafar. Bular a'lo va avsatlar bo'lib, o'rta darajali mudarrislariga bo'linganlar. Bu muftilar o'roqlik mansabiga erishishi mumkin bo'lganki, u eshik oqoboshi amali darajasiga teng kelgan, shu bilan birga sudurlik, sadrlik, shayx ul-islom, naqiblik, miri asadlik mansablariga ham yetishganlar. Bu jamoaga umumiy imtihondan so'ng, "Hidoyai sharif"ni o'qib tugatishlari bilan amir buyrug'iga ko'ra dahyak (ushr) berilgan. Agar tolibi ilm tahsili ilmda peshrav bo'lsa yoki bundan ham ko'p bilimlarga ega bo'lgan bo'lsa, "Hidoyai sharif"dan o'kitib - imtihon qilib dahyak berganlar, mansabdor qilganlar. Dahyakdor mansabiga ega bo'lish Buxoroning islomiy qonunlaridan biri bo'lgan.

Muhammad Baljuvoniyning «Ta'rixii Nofeiyy» asarida shunday yozadi: Banda 1337 hijriy yili (milodiy 1919 yil) hazrati eshon qozi kalon huzurlarida “Hidoyai sharif”dan “Kitobi nikoh”, “Avliyo va akfo” bobini o‘qib, dahyak olish uchun imtihon topshirib dahyakka musharraf bo‘lgan edim.

Mudarrislarning yana bir jamoasi-“banoraspo‘sh”-(banoras kiyinadigan)lar bo‘lgan, banoraspo‘shlikdan chiqqanlari muftiy mansabiga erishganlar. Ular taxminan 200 nafardirlar. Bularni yana “avsata tadriysiy” - o‘rta mudarrislar ham deganlar. Yana bir guruh - “asfal tadrisi” (past darajadagi) mudarrislar bo‘lib hisoblanganlar. Ularni “beqasabpo‘sh”lar deyishgan. Shuningdek, yana imom, mudarris va shunga o‘xshash vazifadorlar ham bo‘lganki, ularning soni uch yuzdan ko‘proq bo‘lgan. «Ta'rixii Nofeiyy» asarida ta'kidlanishicha, o‘sha davrda Buxoro shahrida 400 ta madrasa va 296 ta besh vaqtlik namoz o‘qiladigan masjidlar, shundan 18 ta jome’ masjidi, 80 ta qabriston mavjud. Buxoro shahrida yana 13 ta kitobxonalar (kutubxonalar), 96 ta qorixonalar (qiroatxonalar) va maktabxonalar faoliyat ko‘rsatgan. Yuqorida aytganimizdek Qozi Burhonuddin, amirzoda Muhammad Sodiq Hashmat, Qozi kalon Sadri Ziyoning shaxsiy kutubxonalarida yuzlab qimmatbaho kitoblar saqlanar edi (Shuningdek, XX asrning boshlarida Buxoroda madrasalar sonini o‘sha davrda yashagan Abdurauf Fitrat va Sadridin Ayniy 200 ta, Sadr Ziyoy 204 ta, Turkiston general-gubernatorligi hisoboti bilan bog‘liq arxiv hujjatlardan birida 1914 yilda Buxoro amirligida 350 ta madrasa faoliyat ko‘rsatayotgani qayd etilgan. O‘zR MDAda saqlanayotgan «Qushbegi» fondidagi hujjatlarga tayanib, Buxoro shahrining o‘zida 160 tadan ortiq madrasa faoliyat yuritganini keltirib o‘tish mumkin).

Madrasa, masjid, maqbara, maktabxonalar va qorixonalarining har biriga vaqf tayinlangan. Madrasalarning hujralari oldi-sotdi ham qilingan. Ammo amirlarga tegishli bo‘lgan madrasalar (hujralari)ning oldi-sotdisi man qilingan.

Buxoro shayxlari va sayidlari, bular Buxoroning ahli muazzam va mukarramlaridan hisoblanganlar. Sayidlarga ham amaldorlar kabi qo‘sh va tanho ajratganlar. Ahli ulamo kabi ularga ham ma’muriy, sudurlik, sadrlik, mirasadlik va

naqiblik mansablarini berganlar. Shayxlarga ham ma'lum vazifalar berib, mashhur xonaqoh va masjidlar ajratganlar. Ular, asosan, duogo'ylik vazifasini bajarishgan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Xulosa qilib aytganda, Buxoro amirligida XVIII-XX asr boshlarida madaniy hayot, ilm - fan taraqqiyotida ta'lim maskanlari hisoblangan madrasalar yuqori saviyadagi ilm sohiblarini yetishtirish qatorida, milliy o'zlikni anglash, o'tmish an'analarini qadrlash, yurt qayg'usi-tashvishini his qilishni ham bera bilgan. Bu xislatlar qaysidir ma'noda jasoratlilik, ma'ri-fatparvarlik, fidoiylilik bilan bog'liqdir. Bu tarixning in-kor etib bo'lmas haqiqati edi. Muhimi, madrasalar ta'limi-ning bosh g'oyasi bu axloq ilmini o'rgatish, go'zal imonli fa-zilatlariga ega bo'lish kabi axloqiy-ta'limiy masalalarni bosh mezon qilib belgilagan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES)

1. Садриддин Айни. Воспоминания Перевод с таджикского Анны Розенфельд. Издательство академии наук СССР. – Москва .Ленинград .1960 .– С 190 -196.
2. Ахмад Дониш. История мангытской династии. Душанбе:1967. - Б.12-15.
3. Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи Салатини-и мангитийа (История мангытских государей)./Пред.Л.М.Епифановой. М.: Вост. литер.,1962. - С.52.
4. Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей в среневековой Бухаре. //Советское востоковедение, Том. V. 1948. -С. 137-153.
5. Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о чинах и званиях. //Письменные памятники Востока. Ежегодник. 1968. М.. 1970.
6. Мирза Бадиъ Диван. Мажмаъ ул-арком (Факсимиле рукописи. Введение, перевод и примечание) А.Б.Вильдановой. М.: Наука, 1981.
7. Муҳаммад Али ибни Муҳаммад Сайид Балжувоннӣ. Тарихи Нофеий. Душанбе, 1994.

8. Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий. Тожик тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифлари Шодмон Воҳидов, Зоир Чорисв. Т. “Академия”, 2001.-Б.34.
9. Шодмон Воҳидов, Раҳбар Холиқова Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан (XIX-XX аср бошлари). Т., 2006.-Б.28-29.
10. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
11. Beshimov, M. (2020). BERUNIY “QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR” ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
12. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(6).
13. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
14. Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrası o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
15. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 20(20).
16. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(2), 78-83.
17. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
18. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
19. Halim To'rayev. Buxoro tarixi. Buxoro.,2020. - B. 182-187.

20. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
21. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
22. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(4), 42-48.
23. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
24. Sherzod, O. (2022). ILLUMINATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF TURKESTAN IN THE WORKS OF THE HISTORIAN POLAT SOLIEV. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 37-41.
25. Sherzod O'ktam o'g, N. (2023). TARIXCHI OLIM PO 'LAT SOLIYEV ILMIY ME'ROSIDA TURKISTON TARIXIGA OID AYRIM MASALALAR. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1283-1290.
26. Nosirov, S. (2022). BUXORO AMIRLIGI MAORIF TIZIMIDA YANGI USUL-JADID MAKTABLARINING FAOLIYATI (S. AYNIY XOTIRALARI ASOSIDA). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 26(26).
27. Nosirov, S. (2022). Sadriddin Ayniy asarlari buxoro inqilobini tarixini o'rganuvchi manba sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 26(26).
28. Nosirov, S. (2022). SADRIDDIN AYNIYNING 1917-1920-YILLARDAGI TARIXIY JARAYONLAR BORASIDAGI QARASHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 26(26).
29. Nosirov, S. (2022). САДРИДДИН АЙНИЙ-АХМАД ДОНИШ ҲАҚИДА. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 26(26).

30. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.

31. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.

32. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

33. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.

34. Mubinov M.A. [Diplomacy of the eastern states and central asian khanates in the struggle for independence](#).// *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*. VOLUME: 02 ISSUE: 05 | MAY 2021 (ISSN: 2660-6836). P.26-31.

35. Мубинов М.А. Дипломатия среднеазиатских ханств с государствами Востока в своей борьбе за независимость.// *SCIENTIFIC PROGRESS*. VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601. Page.778-783.

36. Мубинов М.А. Из истории внешних отношений Бухарского эмирата (XVIII-XIX века).// *ЗНАНИЯ И НАУКА В СУРХАНДАРЬЕ* №1/2020. Стр.36-39.

37. Muhammadali Mubinov. The role of the Bukhara emirate in domestic and foreign trade routes (based on the works of Russian travelers).// *CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH*. ISSN: 2181-2489 VOLUME 1 | ISSUE 1 | 2021. P.187-190.

38. Мубинов М.А. Внешнеполитическая деятельность Бухарского эмирата (XVIII-XIX вв.).// *Ученый XXI века* • 2021 • № 8 (79). Стр.88-90.